

10.5281/zenodo.15216763

РОГОВ Александр Сергеевич
исполнительный директор, ООО «СТАНДАРТ»,
Россия, г. Улан-Удэ

ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ НА ОПЕРАЦИОННУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРЦ

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы влияния цифровизации на операционную эффективность торгово-развлекательных центров. Данная тема в последние годы приобрела особую значимость – на фоне структурного сжатия рынка розничной торговли, высокой волатильности спроса, ухода международных арендаторов перед владельцами и управляющими ТРЦ остро встает проблема не просто модернизации, а перестраивания всей операционной модели. Digital-разработки в этом контексте перестают быть факультативным элементом и превращаются в базовый операционный ресурс. Однако в научных изысканиях наблюдается разрыв между осмыслением цифровых инструментов как отдельных сервисов и пониманием их как сквозной операционной среды. Ряд публикаций ограничивается описанием архитектурных или маркетинговых решений, игнорируя то, как цифровизация воздействует на управленческие алгоритмы, структуру издержек, поведение арендаторов, а также гибкость эксплуатации объектов. Целью в данной статье является системный анализ того, каким образом цифровая трансформация влияет на операционную результативность ТРЦ, какие организационные, технологические, поведенческие барьеры мешают ее полной реализации. Автор сосредотачивается на конкретных, измеримых аспектах – интеграции ИТ-платформ, автоматизации контроля затрат, предиктивной аналитике, интерфейсах взаимодействия и т. д. Особое внимание уделяется противоречиям в литературе. В статье делается акцент на том, что большинство проблем в рассматриваемой сфере – не технологические, а управленческие: отсутствие системной стратегии, низкий уровень цифровой зрелости команд, недостаток сопряжения внутренних платформ с внешними аналитическими сервисами. Изложенные материалы будут полезны управляющим компаниям, девелоперам, консультантам, исследователям в области коммерческой недвижимости, операционного менеджмента, городской экономики.

Ключевые слова: аналитика, бизнес-модель, клиентский трафик, коммерческая недвижимость, операционная эффективность, торгово-развлекательный центр, цифровая трансформация.

Введение

На фоне стремительно меняющейся технологической среды цифровая трансформация становится ключевым драйвером развития бизнеса в различных секторах экономики.

Одним из актуальных направлений применения современных информационных разработок является управление торгово-развлекательными центрами (ТРЦ). Проблема заключается в определении того, как введение в практику digital-решений влияет на операционную эффективность ТРЦ, способствуя оптимизации процессов, снижению затрат, повышению уровня клиентского сервиса.

Цифровизация предоставляет полноценную возможность создания адаптивных управленческих систем, способных своевременно

реагировать на изменения со стороны внешней среды. Однако следует учитывать, что внедрение новейших разработок сопряжено с необходимостью переобучения персонала и корректировки большого количества внутренних процессов. В данной связи требуется продумывание методологических рекомендаций по эффективной интеграции digital-инструментов, что является перспективным направлением изысканий.

С учетом отмеченного выше в центре исследовательского интереса оказывается разносторонний анализ влияния цифровых технологий на действенность управления ТРЦ с целью выявления практических инструментов и механизмов обеспечения высокой конкурентоспособности в условиях цифровизации.

Материалы и методы

При ознакомлении с литературой по изучаемой теме обозначается несколько ключевых направлений исследований: архитектурно-функциональные особенности ТРЦ, стратегическое управление и операционные подходы, влияние цифровизации, а также поведенческие, социокультурные аспекты трансформации (в цифровом контексте).

Ряд авторов сосредотачивается на функциональной и пространственной организации ТРЦ как факторе операционной эффективности. К примеру, З. Ахунжанова, Б. Рузибаев [3, с. 57-63] подчеркивают значимость архитектурно-дизайнерской среды как инструмента повышения привлекательности объекта, указывая на необходимость адаптации решений к меняющимся общественным и технологическим требованиям. Подобного рода идеи рассматриваются и в изыскании Д. А. Аксенова [1, с. 105-107], где прослеживается связь между планировочной логикой центра и его экономическими показателями. Вопрос на предмет теоретических оснований и социальной роли ТРЦ исследуется в труде А. А. Осеева, Е. А. Ногай [8, с. 47-58], где в центре внимания – социальный институт с многоуровневым функционалом. Новейшие концептуальные разработки относительно развития ТРЦ (с учетом трендов цифровизации) систематизированы в работе Ю. И. Борискиной [4, с. 77-83].

Другую группу источников представляют статьи, сфокусированные на стратегическом и операционном менеджменте. А. О. Алексеев с коллегами [2, с. 321-322] анализируют поведенческие модели управляющих ТРЦ, предлагая междисциплинарный подход на стыке социологии и экономики. В свою очередь, Н. Ю. Курганова [6, с. 154-168] рекомендует системную схему, высвечивая и обосновывая значение аналитики, мониторинга процессов, технологической модернизации. Особое внимание вопросам эффективности уделяется в публикации Е. В. Лукьяновой, Е. В. Богомоловой [7, с. 235-237], где описаны конкретные механизмы повышения операционных показателей, включая digital-инструменты учета и автоматизации [7, с. 235-237].

Отдельный исследовательский вектор составляют работы, затрагивающие проблематику цифровизации в реалиях рыночных перемен. Например, М. А. Сулуева, В. С. Спирина [9, с. 418-424] сосредоточены на интеллектуальных технологиях концептуализации ТРЦ,

предлагая использование гибридных моделей на базе анализа внутренней среды объектов. Также важно учитывать эмпирические данные, представленные в медиа-источниках: С. Ермакова [5] фиксирует резкое снижение трафика в крупнейших ТЦ, что актуализирует тему цифровых решений как инструмента восстановления интереса аудитории. Отчет NF Group [10] подтверждает тенденции структурных преобразований в составе арендаторов, демонстрируя сдвиг в сторону мультибрендовых форматов, что требует адаптации операционных и технологических подходов. Все это раскрывается через призму потребности в гибкой цифровой инфраструктуре, помогающей поддерживать разнообразие форматов торговли.

Резюмируя, следует указать на наличие противоречий в трактовке роли digital-трансформации. В одних источниках она рассматривается как инструмент оптимизации текущих процессов, в других – как фактор стратегической перестройки бизнес-модели ТРЦ. При этом практически не представлены работы, в которых детально рассматривается интеграция систем искусственного интеллекта, предиктивной аналитики, платформенной архитектуры в управление торгово-развлекательными центрами. Также недостаточно внимания уделяется цифровому взаимодействию с арендаторами.

В ходе подготовки данной статьи автором были использованы методы сравнения, контент-анализа, обработки статистической информации, систематизации.

Результаты и обсуждение

Операционная эффективность торгово-развлекательных центров характеризует способность объекта коммерческой недвижимости оптимально управлять своими ресурсами для достижения максимальных экономических и эксплуатационных показателей. Это понятие охватывает множество параметров, начиная от оптимизации расходов на энергопотребление, техническое обслуживание, охрану, и заканчивая повышением уровня клиентского сервиса, адаптивностью маркетинговых стратегий [2, с. 321-322; 4, с. 77-83; 9, с. 418-424].

В качестве ключевого элемента операционной эффективности выступает способность ТРЦ быстро реагировать на перемены в рыночных условиях, что позволяет снижать издержки и максимизировать доходы за счет точного прогнозирования потока посетителей и

адаптации аренды под потребности коммерческих партнеров.

В дополнение к указанному выше, характеризующее понятие включает в себя интеграцию цифровых технологий и аналитических инструментов для мониторинга, управления, оптимизации процессов внутри центра.

Таким образом, речь идет не только о показателе успешности функционирования объекта, но и о «фундаменте» для стратегического развития, позволяющем создавать синергетический эффект между различными компонентами управленческой системы.

Современные информационные технологии, включая системы управления данными,

аналитические платформы, облачные решения и т. д., постепенно внедряются в операционную деятельность ТРЦ. Целесообразно подчеркнуть, что цифровизация содействует не только автоматизации рутинных операций, но и созданию новых форм взаимодействия с посетителями. Задействование интерактивных сервисов, мобильных приложений, смарт-систем предоставляет возможность оптимизировать планирование ресурсных потоков, сокращать временные затраты на принятие решений, а также обеспечивать скорейшее реагирование на изменения спроса (рис. 1).

Рис. 1. Аргументация значимости влияния цифровой трансформации на операционную эффективность торгово-развлекательных центров (составлено автором на основе [1, с. 105-107; 2, с. 321-322; 3, с. 57-63; 7, с. 235-237; 8, с. 47-58])

Статистика демонстрирует существенные изменения в работе ТРЦ за последние годы и служит наглядным подтверждением в пользу необходимости цифровых преобразований для повышения операционной эффективности.

Так, по сведениям NF Group, в целом по РФ в 2022 году было введено 28 торговых центров общей арендопригодной площадью 321,3 тыс. кв. м, что на 64% и 47% ниже показателей 2021 года и 2020 годов соответственно [10]. Указанные показатели свидетельствуют о снижении масштабов застройки, что отражает проблемы в привлечении новых арендаторов или сохранении существующих. Это указывает на необходимость цифровых решений для улучшения управления портфелем объектов, оптимизации договорных отношений, мониторинга состояния в режиме реального времени.

По данным Focus Technologies, с января по ноябрь 2022 года посещаемость в крупнейших ТЦ в РФ упала на 25% год к году. По сравнению с допандемийным 2019 годом она снизилась на 39% [5]. Это указывает на существенные изменения в потребительском поведении и высвечивает важность введения в практику цифровых инструментов (аналитика Big Data, мобильные приложения, системы CRM) для персонализации маркетинговых кампаний, повышения привлекательности объектов для посетителей.

Ниже приведена диаграмма, отражающая годовой прирост торговой недвижимости (GLA) в РФ (в тыс. кв. м). Показатель за 2023 год представлен в виде прогноза. Обнаруживается нестабильная динамика (рис. 2).

Рис. 2. Динамика прироста предложения торговой недвижимости, тыс. кв. м. (составлено автором на основе [10])

Цифровые инструменты, интегрированные в систему управления ТРЦ, создают подходящие условия для повышения точности прогнозирования клиентской активности. Это, в свою очередь, положительно отражается на формировании более адаптивных маркетинговых стратегий и улучшении качества обслуживания. Помимо этого, современные разработки предоставляют возможность снизить операционные издержки за счет оптимизации

энергопотребления, улучшения системы безопасности, автоматизации логистических процессов.

Одним из ключевых результатов внедрения digital-решений является автоматизация рутинных операций. Интеграция систем управления ресурсами позволяет быстро реагировать на изменения в клиентском потоке и адаптировать стратегию аренды. Применение аналитических платформ содействует выявлению сезонных и временных закономерностей, что

помогает оптимизировать графики работы сервисов, повышать экономическую эффективность.

Задействование мобильных приложений и интерактивных форм оказывает непосредственное влияние на удовлетворенность посетителей. Цифровые решения позволяют не только оперативно информировать о скидках и акциях, но и настраивать индивидуальные предложения с учетом предпочтений клиента. Соответствующая практика формирует более глубокие отношения между арендодателями и потребителями, что служит залогом формирования устойчивого спроса.

Цифровизация содействует действенному распределению ресурсов. Автоматизированные системы контроля потребления энергии, мониторинг безопасности, налаживание логистических процессов ведут к значительному сокращению расходов на эксплуатацию ТРЦ. Помимо этого, интеграция ИТ-инфраструктуры дает возможность весомо сократить временные и финансовые затраты на техническое обслуживание, что позитивно сказывается на общей рентабельности объектов [6, с. 154-168; 8, с. 47-58; 9, с. 418-424].

В таблице систематизированы проблемы, стоящие на пути цифровизации в исследуемой сфере.

Таблица

Выделение проблемных зон цифровой трансформации торгово-развлекательных центров (составлено автором на основе [1, с. 105-107; 2, с. 321-322; 3, с. 57-63; 4, с. 77-83; 7, с. 235-237; 8, с. 47-58])

Проблема	Описание	Влияние на операционную эффективность
Фрагментация ИТ-систем	Разрозненные информационные платформы не позволяют централизованно анализировать данные	Затрудняется оперативный контроль процессов и принятие решений
Низкая цифровая грамотность персонала	Отсутствие специализированных тренингов по современным ИТ-инструментам приводит к ошибкам эксплуатации	Сбои в использовании систем и неэффективное задействование возможностей цифровизации
Сопrotивление изменениям на управленческом уровне	Консервативные взгляды менеджмента тормозят интеграцию новых решений и методов	Замедление введения в практику новаций, снижение конкурентоспособности
Устаревшие системы безопасности	Существующая инфраструктура защиты данных не соответствует современным стандартам	Угроза утечек сведений, снижение доверия арендаторов, партнеров
Ограниченная интеграция с внешними платформами	Недостаточная совместимость внутренних систем с решениями партнеров и аналитическими сервисами	Потеря потенциала использования внешних данных для улучшения процессов

Для преодоления фрагментации ИТ-систем и интеграции разрозненных данных рекомендуется разработать модульную платформу на основе облачных технологий, которая будет служить своего рода «ядром» для сбора, обработки, визуализации информации. Использование API для подключения внешних сервисов и аналитических инструментов поможет как улучшить оперативный контроль, так и повысить точность прогнозов по посетительскому

поток и потребностям арендаторов. Создание единой управленческой системы, ориентированной на искусственный интеллект, способно обеспечить проактивное реагирование на изменения в операционных процессах.

Разрешение проблемы низкой цифровой грамотности персонала, с точки зрения автора, возможно реализовано через разработку интерактивных обучающих модулей – с задействованием технологий виртуальной и

дополненной реальности, что позволит выработать практические сценарии работы с новыми системами. Для преодоления управленческого сопротивления рекомендуется внедрение пилотных проектов с демонстрацией экономической результативности и оперативного прироста показателей, а также создание системы внутренней мотивации, основанной на итогах цифровизации, которая стимулирует введение новшеств в повседневную работу.

Выводы

Цифровая трансформация оказывает мощное влияние на операционную эффективность ТРЦ, содействуя оптимизации процессов, снижению затрат в сочетании с повышением уровня клиентского сервиса.

Применение современных ИТ-решений приводит к значительному улучшению показателей управления объектами коммерческой недвижимости. При этом успех цифровизации напрямую зависит от способности хозяйствующих субъектов приспосабливаться к новым технологическим реалиям, что требует как внедрения инноваций, так и перестройки корпоративной культуры.

Имеются широкие перспективы для дальнейшей разработки интеграционных моделей, которые ориентированы на создание синергетических эффектов между традиционными методами управления и современными digital-технологиями.

По мнению автора, последующие изыскания должны быть сосредоточены на разработке комплексных стратегий, обеспечивающих устойчивость и конкурентоспособность ТРЦ в реалиях цифровой экономики. Такие подходы станут базисом для формирования новых стандартов операционной эффективности, а также внесения значительного вклада в развитие инфраструктуры коммерческой недвижимости.

Литература

1. Аксенов Д.А. Принципы построения и эффективность ТРЦ / Д.А. Аксенов // Наука и образование: прошлое, настоящее и будущее. Сборник статей. – Воронеж: 2021. – С. 105-107.
2. Алексеев А.О. Исследование стратегического поведения управляющих ТРЦ / А.О. Алексеев, В.С. Спирина, А.А. Андропова, А.С. Саламатина // Социофизика и социоинженерия – 2018. Труды второй Всероссийской междисциплинарной конференции. – Москва: 2018. – С. 321-322.
3. Ахунжанова З. Архитектурно-дизайнерские принципы формирования среды торгово-развлекательных центров / З. Ахунжанова, Б. Рузибаев // Наука и инновационные технологии. – 2022. – № 2 (23). – С. 57-63.
4. Борискина Ю.И. Новейшие тенденции развития концепций ТРЦ в современных условиях / Ю.И. Борискина // Недвижимость: экономика, управление. – 2017. – № 4. – С. 77-83.
5. Ермакова С. Крупнейшие российские ТЦ потеряли четверть посетителей / С. Ермакова // URL: <https://lenta.ru/news/2022/12/14/tctc/>? (дата обращения: 28.07.2023).
6. Курганова Н.Ю. Управление торгово-развлекательными комплексами / Н.Ю. Курганова // Проблемы теории и практики управления. – 2021. – № 6. – С. 154-168.
7. Лукьянова Е.В. Операционная эффективность: пути ее повышения в торговом предприятии / Е.В. Лукьянова, Е.В. Богомолова // Поколение будущего: взгляд молодых ученых – 2019. Сборник научных статей 8-й Международной научной конференции. – Курск: 2019. – С. 235-237.
8. Осеев А.А. Торгово-развлекательный центр: теоретические подходы и социальная практика / А.А. Осеев, Е.А. Ногай // Социология. – 2022. – № 2. – С. 47-58.
9. Сулуева М.А. Развитие интеллектуальной технологии обоснования концепции ТРЦ за счет учета внутреннего окружения / М.А. Сулуева, В.С. Спирина // Современные технологии в строительстве. Теория и практика. – 2020. – Т. 1. – С. 418-424.
10. NF GROUP: в 2022 году в ТЦ России открылись 32 магазина в формате универмага или мультибрендового пространства // URL: <https://cre.ru/analytics/90007?> (дата обращения: 14.07.2023).

Rogov Aleksandr
Executive Director,
STANDARD LLC, Russia, Ulan-Ude

THE IMPACT OF DIGITAL TRANSFORMATION ON THE OPERATIONAL EFFICIENCY OF SHOPPING AND ENTERTAINMENT CENTERS

Abstract. *This article explores how digitalization affects the operational efficiency of shopping and entertainment centers (SECs). In recent years, this topic has gained exceptional relevance. Against the backdrop of structural contraction in the retail sector, increased demand volatility, and the withdrawal of international tenants, owners and management teams face the urgent task of not merely modernizing existing systems but reconfiguring entire operational models. In this context, digital solutions are no longer an optional add-on—they become a foundational operational resource. However, current academic discourse often reveals a disconnect between viewing digital tools as isolated services and understanding them as an integrated operational environment. Many studies are limited to architectural or marketing-related discussions, failing to address how digitalization directly influences managerial algorithms, cost structures, tenant behavior, and the flexibility of asset operation. The objective of this article is to conduct a systematic analysis of the mechanisms through which digital transformation impacts the operational performance of SECs, and to identify organizational, technological, and behavioral barriers to its comprehensive implementation. The author focuses on specific, measurable aspects—such as the integration of IT platforms, automation of cost control, predictive analytics, and digital tenant interfaces. Special attention is given to contradictions found in the literature. The article emphasizes that most challenges in this area are not technological, but managerial: lack of a coherent digital strategy, low levels of digital maturity among teams, and poor integration between internal platforms and external analytics services. The insights provided in this study will be valuable for property management firms, real estate developers, digital transformation consultants, and researchers in the fields of commercial real estate, operational management, and urban economics.*

Keywords: *analytics, business model, client traffic, commercial real estate, digital transformation, operational efficiency, shopping and entertainment center.*